

ARQUITETURA EM RISCO: UM ESTUDO SOBRE A OBRA DE ANTONIO VIRZI NO RIO DE JANEIRO E SUA IMPORTÂNCIA COMO PATRIMÔNIO DE UMA MODERNA ARQUITETURA CARIOCA

Gabriel Botelho Neves da Rosa e Giulia Gobbi Fernandes Schiavini

RESUMO

Antonio Virzi (1882-1954) contribuiu enormemente para o desenvolvimento arquitetônico e cultural do Rio de Janeiro no início do século XX. Pioneiro na construção de uma estética inovadora e original em consonância com o espírito de um novo tempo, seus projetos romperam com o academicismo historicista dominante e estabeleceram uma importante transição entre dois séculos. Apesar disso, o arquiteto ainda recebe pouco destaque na historiografia arquitetônica disponível. Desse modo, este trabalho pretende lançar luz à sua produção arquitetônica, contribuindo para a divulgação e preservação de sua obra e o reconhecimento da mesma como patrimônio (ameaçado) de uma moderna arquitetura carioca. Para isso, o artigo foi elaborado em três etapas distintas: a primeira apresenta um panorama geral sobre Antonio Virzi e seu tempo; a segunda ressalta a influência do movimento *Arts and Crafts*, do *Art Nouveau* e do *Art Déco* em sua obra, destacando sua importância na passagem do Ecletismo em direção ao Modernismo; a terceira e última realiza um estudo de caso do *Villino Silveira* (1915), abrindo perspectivas sobre a sua preservação.

Palavras chave: Antonio Virzi, Arquitetura; Rio de Janeiro.

ABSTRACT

Antonio Virzi (1882-1954) collaborated significantly to the architectural and cultural development of Rio de Janeiro in the early twentieth century. Pioneer in the execution of an innovative and original aesthetic in harmony with the spirit of a new era, his designs broke with the dominant historicist academicism and established an important transition between two centuries. Despite this, the architect still receives little attention in the architectural historiography. Thus, this work intends to clarify his architectural production, contributing to the dissemination and preservation of his work and recognition as a (threatened) patrimony of a modern Carioca architecture. For this, the article was elaborated in three distinct parts: the first part presents a general overview on Antonio Virzi and his time; the second part emphasizes the influence of *Arts and Crafts* movement, *Art Nouveau* and *Art Déco* in his work, pointing to his importance in the passage from Eclecticism towards Modernism; the third and last stage makes a study of *Villino Silveira* (1915), opening perspectives on its preservation.

Keywords: Antonio Virzi; Architecture; Rio de Janeiro.

Gabriel Botelho Neves da Rosa

UFF / UNIGRANRIO | Niterói-RJ

gabrielbotelho@id.uff.br e gabrielbnrosa@unigranrio.edu.br

Giulia Gobbi Fernandes Schiavini

UNIGRANRIO | Duque de Caxias-RJ

giuliaschiavini@gmail.com

Antonio Virzi (1882-1954) contribuiu enormemente para o desenvolvimento arquitetônico e cultural do Rio de Janeiro no início do século XX. Pioneiro na construção de uma estética inovadora em consonância com o espírito de um novo tempo, seus projetos realizaram, como veremos adiante, uma importante transição do Ecletismo em direção ao Modernismo. Rompendo com o academicismo historicista dominante, Virzi desenvolveu uma obra extravagante e muitas vezes incompreendida, contribuindo indiretamente para o surgimento de uma arquitetura brasileira cada vez mais crítica, que em meados do século XX se consolidaria no cenário mundial como uma das “escolas” mais importantes do Movimento Moderno.

As fantásticas associações de técnica, forma, proporção e cor de Antonio Virzi transformariam residências burguesas nas primeiras décadas do século XX em fascinantes obras arquitetônicas. Para Yves Bruand¹ o arquiteto foi um incontestável representante de uma tendência muito pouco difundida de um estilo moderno, na qual a ênfase maior era dada aos problemas formais, fazendo uso de desenhos originais, irregulares e carregados de fantasias na superposição de volumes e na serralheria de grades e balcões.

Apesar disso, o arquiteto ainda recebe pouco destaque na historiografia arquitetônica disponível, o que ressalta ainda mais a importância de um resgate de sua obra e memória. Hoje, apenas oito de seus projetos resistem ao tempo: três casas geminadas na Tijuca, de 1912, na rua Mariz e Barros nº 711, 721 e 723, ambas

sem tombamento, e que já estão bastante descaracterizadas; o Villino Silveira, de 1915, na rua do Russel nº 734, no bairro da Glória, tombado pelo IPHAN; a Garage Pagani, de 1921, na rua Aníbal Benévolo nº 315-A, na Cidade Nova, tombada pelo Estado e pelo Município e que hoje resta somente a fachada e parte da estrutura do telhado; a Casa Villiot, de 1929, na rua Sá Ferreira nº 80, em Copacabana, tombada pelo Município; a Casa Braz Santilhana, de 1929, na rua Cel. Tamarindo nº 67, no Gragoatá, em Niterói, tombada pelo Estado; e a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, de 1928-1943, na avenida 28 de Setembro nº 200, em Vila Isabel, também tombada pelo Estado.

Essa arquitetura, que envolve Antonio Virzi em mistério, o configura como um dos arquitetos mais originais e criativos do início do século XX no Rio de Janeiro, entretanto, a possibilidade de desaparecimento em meio ao crescimento das cidades e ao descaso permanece. Cercada por edifícios altos e constante alvo de grandes construtoras, sua obra remanescente ainda corre o risco de ser “engolida” pelo tempo, como àquelas que se perpetuam em fotografias e arquivos.

Tendo em vista o contexto apresentado, este artigo tem por objetivo lançar luz à produção arquitetônica de Antonio Virzi no Rio de Janeiro, contribuindo para a divulgação e preservação de sua obra e o reconhecimento da mesma como patrimônio (ameaçado) de uma moderna arquitetura carioca. Para isso, o artigo foi elaborado em três etapas distintas: a primeira apresenta um panorama geral sobre Antonio Virzi e seu tempo; a segunda destaca a influência do movimento *Arts and Crafts*, do *Art Nouveau* e do *Art Déco* em sua obra e a importância do arquiteto como

1 BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. 5 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010. p.50-51.

articulador de dois “tempos” aparentemente inconciliáveis: o Ecletismo e o Modernismo; a terceira e última realiza um estudo de caso do *Villino Silveira* (1915), abrindo perspectivas para a preservação de sua arquitetura.

Acreditamos que a relevância deste trabalho passa pelo resgate e valorização da obra de um arquiteto que através do seu risco abriu caminho para a consolidação de uma cultura arquitetônica cada vez mais inovadora no Rio de Janeiro, sua importância passa também pela divulgação e preservação do patrimônio arquitetônico moderno carioca, que permanece em risco em meio à lógica de mercantilização do espaço urbano da cidade, onde importantes edifícios continuam sendo ameaçados por obscuros interesses imobiliários e econômicos.

ANTONIO VIRZI E SEU TEMPO

Em meio à efervescência do despertar de um novo século, Antonio Virzi chegou ao Rio de Janeiro e encontrou uma cidade profundamente modificada. O café já havia substituído o ouro como principal produto comercial de uma nação liberta dos laços coloniais. A escravidão foi abolida e a República recém proclamada substituíra a Monarquia. O aumento do intercâmbio comercial e cultural com a Europa trouxe importantes transformações para a vida da capital. A imigração estrangeira foi intensificada e uma nova burguesia comercial e administrativa ganhava projeção. Bondes e trens rasgavam a cidade em direção aos bairros nobres ao sul e aos subúrbios ao norte. Mais de 800 mil moradores e inúmeros problemas decorrentes dessa explosão demográfica impunham novas transformações.

Abrem-se ruas e avenidas (com direito a concurso de fachadas), alargam-se outras, moderniza-se e amplia-se o porto. O discurso higienista é a tônica e seu intento é a extirpação de uma ancestralidade “capenga”, que comprometia os anseios das elites em modernizar as funções e por fim a própria cidade. A malha urbana se expande para a zona sul e para os subúrbios. São implementadas novas posturas que proíbem, regulamentam e induzem a transformação dos rígidos padrões de tipologias construtivas, heranças dos tempos coloniais. Essas mudanças serão a base para os defensores de um “embelezamento” que escondia outras intenções. A era das demolições e, por óbvio, a era das construções e reconstruções, se materializava.²

A Reforma Urbana de Pereira Passos modernizou o porto, alargou ruas e deixou os antigos becos e travessas vivos apenas na memória da população. Avenidas, bulevares e praças arborizadas abriram espaço para a proliferação de novos magasins, livrarias, cafés, teatros e cinemas. A intenção era transformar o Rio de Janeiro em uma “Paris tropical”. A Europa ainda era a grande referência cultural para o mundo e sua influência chegava de diferentes formas: na arte, na moda, na língua, no comportamento. A República era cosmopolita, e a nova burguesia brasileira também solicitaria a internacionalização de sua arquitetura.

2 TAVEIRA, Alberto. *Fogos de artifício à luz do dia: a arquitetura de Antonio Virzi no Rio de Janeiro*. Dissertação de Mestrado em História e Teoria da Arquitetura, FAU/UFRJ, sob orientação do Prof. Dr. Olínio Gomes Paschoal Coelho, 1998. p. XVII.

Para os burgueses emergentes e barões recentes, ou para aqueles que quisessem estar na *avant-garde* da moda, mais interessados em serem notados pelo exotismo da forma do que pelo conjunto de ideias que fez surgir o movimento, havia o art nouveau. Controverso e bastardo, legado ao ostracismo pela Academia, cumpria bem o papel de colocar em destaque o ousado possuidor de uma residência – o *villino* – *Art Nouveau*.³

São poucas e imprecisas as informações sobre Antonio Virzi antes de sua vinda ao Brasil. Nascido em Palermo, na Itália, em 13 de maio de 1882, era filho de Henrique e Maria Bruno Virzi. Pouco tempo após desembarcar no Rio, por volta de 1910, foi nomeado para a cadeira de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes por indicação do então diretor Rodolfo Bernadelli, um grande incentivador das novas tendências artísticas.⁴ Na mesma época casou-se com Lívia da Rocha Miranda, herdeira de uma das mais ricas e influentes famílias da cidade. Esses acontecimentos permitiram que o arquiteto tivesse total acesso às figuras mais influentes da sociedade carioca. Virzi passou então a ter seus serviços solicitados por essa nova burguesia, avessa ao consagrado Ecletismo Classicizante que predominava à época e interessada em alardear seu poder econômico através de uma arquitetura exótica e extravagante.

3 TAVEIRA, op.cit., p. XVIII.

4 Antonio Virzi foi nomeado por proposta do diretor da Escola Nacional de Belas Artes, Rodolfo Bernadelli, para a cadeira de arquitetura em 18 de novembro de 1911 e pediu exoneração em 03 de dezembro de 1912. Rodolfo Bernadelli e seu irmão Henrique ficaram conhecidos por insurgirem-se contra o ensino na Escola Nacional de Belas Artes, reduto de professores reacionários, propondo uma reformulação. Cf. ARESTIZÁBAL, Irma e GRINBERG, 1989. p. 12-34.

A estética que Virzi imprimiria a seus projetos prestava-se perfeitamente a esta anunciação moderna, uma vez que aliava à novidade do Art Nouveau – oposto ao comportado ecletismo que à época se praticava – um certo grau de exuberância e excentricidade que, ao que parece, caiu no gosto de uma parcela importante do universo potencial de clientes de arquitetura no período.⁵

Virzi permaneceu na cidade por quase 30 anos, suas atividades como arquiteto no Rio de Janeiro se estenderam até 1928, onde pôde contribuir para o desenvolvimento da arquitetura carioca e marcá-la com formas originais e um estilo inconfundível. Faleceu em São Paulo em 1954, aos 72 anos.

01 Antonio Virzi, fotografia registrada na cidade do Rio de Janeiro, 1914.

5 TAVEIRA, op.cit., p.XIX.

PIONEIRO DE UM MODERNO DESENHO CARIOCA

A era moderna já se encontrava instalada no coração dos cariocas, mas ainda não se alojara nos edifícios da capital. Faltava alguma referência, algum símbolo, algum formulador para dar uma face a esse período. Ainda havia uma sobra de romantismo a ser revelada, vivida e depois descartada, e o modernismo apenas estava sendo gestado. E foi aí, exatamente nesse espaço de tempo, que esse arquiteto siciliano de 28 anos se instalou no Rio de Janeiro, para aqui construir um pequeno mundo de sonhos, de evocações, de luz e de sombras.⁶

A primeira fase da arquitetura de Antonio Virzi no Rio de Janeiro pode ser assinalada pelo resgate de uma estética medieval e pela exaltação da natureza e suas formas, conceitos defendidos pelo *Arts and Crafts* e *Art Nouveau*.

O *Arts and Crafts*, movimento inglês liderado por John Ruskin (1819-1900) e William Morris (1834-1896), caracterizava-se pela rejeição à máquina e a valorização do trabalho em equipe entre arquitetos e artesãos. Detinha uma preocupação pelo poder moral do design influenciar a vida das pessoas e um enorme senso de integridade da natureza dos materiais. Prenunciaria alguns princípios do Movimento Moderno, tendo uma função purgativa importante ao reforçar os valores da simplicidade, honestidade e necessidade.

O *Art Nouveau* compartilhava o mesmo fascínio pela Idade Média

⁶ PINHEIRO, Augusto Ivan de Freitas. *Virzi, Antônio, Arquiteto: o espaço em trânsito*. In: Revista Brasileira, Fase VII, Julho-Agosto-Setembro de 2009, Ano XV, Nº 60. p. 249.

e surgiu na Bélgica e na França no final do século XIX como uma reação à decadência artística da era industrial. Reconhecido como o primeiro programa internacional de renovação da arquitetura e das artes plásticas, gráficas e decorativas, rapidamente se espalhou pelo mundo, sempre adaptando-se às especificidades locais. Um estilo carregado de pioneirismo e inovação que rejeitava o historicismo e valorizava a tradição, explorando a leveza e a delicadeza do metal e do vidro através de abstrações esbeltas e curvilíneas inspiradas na natureza e materializadas em balaústres, vitrais, papéis de parede e intrincados mosaicos de piso.

Antes de chegar ao Brasil, Antonio Virzi trabalhou como colaborador dos arquitetos italianos Ernesto Basile, Gaetano Moretti e Dario Carbone⁷, expoentes do Art Nouveau italiano, surgido no fim do século XIX e também conhecido como *Liberty*.⁸ Esse novo estilo pretendia ser o representante de um novo tempo por meio da construção de um estilo nacional que refletisse o pensamento regional e preservasse a cultura local, utilizando-se de técnicas e materiais inovadores e opondo-se ao Ecletismo.

Assim, observamos as características de uma das primeiras construções “Liberty” da cidade de Palermo, o Villino Florio de Ernesto Basile, datado de 1899, quando Virzi teria 17 anos e provavelmente já possuía ao menos a formação profissional do Curso Ornamental na Escola

⁷ Conforme informação presente no documento manuscrito nº 2988, arquivado no Museu D. João VI (EBA/UFRJ), no Rio de Janeiro.

⁸ O termo Liberty provém do nome de uma loja em Londres que pertencia a Arthur Lasenby Liberty, discípulo de William Morris e mercador, conhecido por seus tecidos artísticos e ligados à “nova arte”. O termo rapidamente ganhou força, designando o que seria a vertente italiana do Art Nouveau e transformando-se em um sinônimo de liberdade.

Superior de Arte Industrial em Palermo. Embora o *Villino Favalaro*, de 1891, seja citado como o primeiro exemplar do modernismo em Palermo, foi o *Villino Florio* que teria se transformado na construção simbólica do “Liberty” na cidade. (...) o *Villino Florio* parece nos indicar o caminho para observarmos a Villa Smith de Vasconcellos, construída por A. Virzi no Rio de Janeiro em 1915, nas questões dos volumes e até nas soluções de fachada.⁹

Embora a ideia da criação de uma nova linguagem formal arquitetônica fosse amplamente discutida em diversos locais, na Itália isso aconteceu porque havia tanto uma forte tradição histórica quanto um senso de liberdade criativa. As novas formas do *Art Nouveau* começaram a ser admitidas primeiramente como elementos decorativos ricos em detalhes e que poderiam ser combinados aos elementos tradicionais arquitetônicos.

O *Liberty* então se espalhou por toda a Itália, concentrando-se especialmente em Turim, onde houve a Exposição Internacional em 1902, e em Milão. Os clientes do estilo eram compostos, em sua maioria, pela classe média italiana, que buscava demonstrar seu poder econômico através da adoção do novo estilo, visto que o *Liberty* não era considerado uma arquitetura barata e de consumo popular. A partir de 1908 a excitação com o *Liberty* começou a sucumbir e os anos em torno da I Guerra Mundial marcariam o declínio do *Art Nouveau* italiano.

9 HERMES, Maria Helena da Fonseca. *Antonio Virzi, arquiteto*. 19&20, Rio de Janeiro, v. VI, n. 1, jan./mar. 2011, p. 2. Disponível em : <<http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/virzi.htm>>. Acesso em : 08 set. 2017.

No Rio de Janeiro o *Art Nouveau* teve sua primeira ocorrência atrelada à fins decorativos no fim do século XIX. Enquanto na Europa era ligado ao liberalismo e ao nacionalismo, onde cada país teve sua própria variação particular, no Brasil surgiu como mercadoria exótica, acompanhando os primeiros anos da República e recebendo um pouco de cada estilo nacional. Com o passar dos anos foi sendo incorporado à vida carioca em virtude da grande imigração de europeus após a abolição da escravatura, assim como as idas e vindas de brasileiros ao velho continente, o que contribuía para a “importação” de novos costumes.

Além de Eliseu Visconti, o paulista Antonio Borsoi, filho de imigrantes italianos e formado pelo Liceu de Artes e Ofícios, transfere-se para o Rio de Janeiro em 1906, onde trabalhará incessantemente produzindo decorações e mobiliário para um sem número de interiores cariocas, muitos dos quais no mais puro *Art Nouveau*. Sua fonte de inspiração recai nos livros e revistas importados, notadamente italianos, que usa superpondo elementos às composições exigentes, apropriando-se, segundo a melhor tradição eclética, da mistura de diversas épocas e estilos.¹⁰

Desse modo, o *Art Nouveau* foi rapidamente abraçado pelos novos ricos, comerciantes e industriais cariocas, e por quem mais desejasse estar além da moda ou tivesse interesse nas formas exóticas; mas, tanto na Europa quanto no Brasil, ainda haveria preconceito em relação ao estilo, considerado um excesso e relegado pela Academia.

10 TAVEIRA, op.cit., p.57.

No Velho Continente, o Art Nouveau foi uma tentativa de renovação e de síntese das artes – arquitetura, artes plásticas e, principalmente, das artes decorativas; que embora efêmero e tendo durado no máximo uma dezena de anos, tinha raízes profundas na realidade a qual estava vinculada e correspondia as condições peculiares de sua época, tentando solução (soluções estas as vezes contraditórias) no aviltamento que ocorria em determinados setores da arte, devido ao advento da era industrial. No Brasil, pelo contrário, desapareceu totalmente o equilíbrio entre o aspecto técnico e o aspecto formal do Art Nouveau.¹¹

Uma crônica de 1953 assinada por Marc Berkowitz¹² apresentou dois projetos de Virzi como os mais célebres representantes do *Art Nouveau* carioca, a *Villa do Barão Smith de Vasconcellos*, na Avenida Atlântica (demolida em 1964) e a *Fábrica do Elixir de Nogueira* na Rua da Glória (demolida em 1970).

Em 1967 o Prof. Olínio Coelho¹³ dissertou detalhadamente sobre os aspectos técnicos, construtivos e decorativos da *Fábrica do Elixir Nogueira*, exaltando seu tombamento, que em menos de três anos seria retirado e o edifício demolido. Até o poeta Carlos Drummond de Andrade, à época da demolição do edifício, reconheceu em um texto intitulado *Adeus, Elixir de Nogueira*, a “espetaculosa” criação e o gênio inventivo de Virzi.

11 BRUAND, op.cit., p.44.

12 BERKOVITZ, Marc. *O Rio e o “Art Nouveau”*. Rio de Janeiro, Editora O Globo. In: *Revista Rio – de Debret aos arranha-céus*, nº 170/171, agosto/setembro de 1953. p.76-77.

13 COELHO, Olínio Gomes Paschoal. *Elixir de Nogueira: Monumento Histórico*. Rio de Janeiro, IAB-RJ. In: *Revista Arquitetura*, nº 64, 1967, p. 16-19.

02 Villa Smith de Vasconcellos, de Antonio Virzi, cidade do Rio de Janeiro, construída em 1915 e demolida em 1964.

03 Anúncio da Fábrica do Elixir de Nogueira, de Antonio Virzi, cidade do Rio de Janeiro, 1915.

O horror da imagem compensava-se até certo ponto pela arquitetura plantada a cavaleiro do mar, no centro do Rio: uma casa feita para filial e depósito da firma de Pelotas, que produzia o elixir mágico. Ali, o estilo art nouveau, florescente na Europa por volta de 1900, e decalcado com espírito brasileiro de imitação que às vezes consegue nacionalizar a cópia introduzindo-lhe uma pitada de tropicália, criou um composto delirante de volumes, com esculturas se alastrando pela fachada em meio ao torcicolo geral e colorido de elementos decorativos. Não se identificaria na obra a marca genial de um Gaudí, por exemplo, que deixou na Espanha construções nascidas do sonho (ou do pesadelo) de um arquiteto capaz de inverter e subverter as leis da matéria, como já se disse. Mas quem passasse em frente parava e espantava-se. Não tinha por onde fugir: A coisa impunha-se ao espectador bestificado. Era a mais curiosa, a mais imprevista, a mais sensacional construção já levantada na Guanabara, onde costumam brotar do chão coisas que vou-te-contar. Quando vim para o Rio, trazia na memória o anúncio, e corri à rua da Glória para ver o prédio. Meu amigo Pedro Nava mora no edifício n.º 190. No 214 está (estava) o Elixir de Nogueira. Entre muitos motivos de inveja que Nava me inspira (mestria clínica, poesia, pintura, graça e bondade), havia este, circunstancial: o de ser vizinho do Elixir de Nogueira, e, ao sair de casa, poder lançar os olhos naquele monumento da arte contra a sífilis, também documento sociológico de uma fase da vida brasileira. Agora, já não invejo o Nava por este privilégio: o Elixir está sendo

demolido. Reduzem-se a cacos os colossos estatuários; a flora de estuque esfarinha-se; a espetacular concepção de Virzi transforma-se em simples lembrança na mente de alguns. Amanhã não restará mais nada neste Rio convulso de especulação imobiliária, que esmaga o viver antigo com seu perfil histórico e sua herança de coisas representativas. Leio que o Elixir estava escrito no Livro do Tombo do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, e que decreto recente cancelou a inscrição, a fim de no lugar construir-se um edifício de renda, onde se reservará espaço para uma biblioteca pública. Eu adoro bibliotecas e, se pudesse, viveria nelas, mas por que não situá-las em terrenos vagos? Receio que no futuro sejam montadas nos locais onde estão hoje o Chafariz do Lagarto e o antigo Paço da Cidade (hoje sede do Telégrafo) ambos escritos em Livros do Tombo federais, como o Elixir o era em livro estadual. De que valem inscrições burocráticas, arqueológicas ou outras, se tudo pode ser cancelado com uma penada? Adeus, edifício do Elixir de Nogueira. Não és o primeiro marco do passado urbano a quem dedico uma elegia. Já me chamaram, mesmo, de carpideira de casas e coisas velhas. O título me desvanece. Em meio à mocidade geral que pensa estar inaugurando o mundo quando apenas o repete numa edição nem sempre isenta de erros tipográficos e mentais, é preciso que haja alguém para alongar os olhos até as formas caducas e evocá-las para que não se dissolvam de todo como se jamais houvessem existido. Se uma biblioteca for mesmo instalada no futuro edifício que brotará de tuas ruínas que ao menos se encontrem em sua seção de

periódicos uma página velha de jornal em que teu nome ficou gravado como o de uma das coisas expressivas do Rio do começo do século, injustamente destroçadas. O progresso é às vezes uma espécie de sífilis, que corrói e mata. E contra esta o remédio de Pelotas, da Viúva Silveira & Filho, não pôde.¹⁴

Irma Arestizábal, em seu texto *Aspectos do Art Nouveau* no Rio de Janeiro, de 1975, apontou o *Villino Silveira* como o melhor exemplo do *Art Nouveau* carioca. Em 1989, em parceria com Piedade Grinberg, escreveram o artigo intitulado *Antonio Virzi*, compilando aspectos sobre a vida e a obra do arquiteto. Em 1998 Alberto Antonio Taveira defendeu a dissertação de mestrado *Fogos de Artífício à luz do dia: a arquitetura de Antonio Virzi no Rio de Janeiro*, onde listou, descreveu e analisou todas as obras conhecidas de Virzi na cidade. Para Taveira, grande parte da produção arquitetônica de *Antonio Virzi* foi “dedicada a linha tipológica-estilística convencionalizada no estudo da História da Arte como *Art Nouveau*”¹⁵, posteriormente substituída pelo que chamou de “*linha geométrica com citações à (Charles Rennie) Mackintosh e (Frank Lloyd) Wright*”.¹⁶

Isso posto, podemos observar em um primeiro momento, entre 1911 e 1919, que a arquitetura de Virzi recebeu uma forte influência do estilo *Liberty*, o *Art Nouveau* italiano, todavia, sua capacidade em surpreender e renovar a manifestação carioca

através de suas cores e formas inovadoras atribuíram à sua arquitetura a “aparência irreal de um fogo de artifício à luz do dia”, como salientou Lucio Costa.¹⁷

A partir de 1919 a obra de Virzi torna-se mais sóbria. A Casa Villiot, de 1929, situada à rua Sá Ferreira nº 80, em Copacabana, alcança uma geometrização formal manifestando uma clara influência do estilo *Art Déco*. O decorativismo geométrico do seu interior, os ziguezagues dos bordos das lajes, as colunas chanfradas do segundo pavimento e as luminárias triangulares formam uma unidade estrutural e decorativa entre interior e exterior. O mobiliário da casa faz parte de um projeto integrado de cada um dos cômodos, reforçando a ideia moderna, já presente na obra de Virzi, da arquitetura como uma obra de arte total.

A decoração acalma-se, os volumes curvos e carnosos se geometrizam, a ornamentação expressa-se com cubos e linhas angulosas que se repetem no estuque, nos ferros, nos vidros, nos arcos do primeiro andar e na porta de entrada. Os espaços se ampliam num movimento que do *Art Déco* evoluiu para um quase racionalismo¹⁸.

Em seus mais importantes projetos, Virzi não se ateve somente aos aspectos decorativos, mas realizou obras funcionais, utilizando novos materiais como o vidro e o concreto armado. Assim, como os mais brilhantes artistas e arquitetos do seu tempo,

14 ANDRADE, Carlos Drummond de. *Adeus, Elixir de Nogueira*. Site da Associação Médica de Barbacena. Disponível em: <<http://www.associacaomedicabarbacena.com.br/jornalmarco/elixir.htm>>. Acesso em : 08 set. 2017.

15 TAVEIRA, op.cit., p.28.

16 Ibid., p. XIV.

17 COSTA, Lucio. *Muita construção, alguma arquitetura e um milagre*. São Paulo, Centro de Estudos de Arte Contemporânea. In : *Revista Arte em Revista*, ano II, nº 4, agosto de 1980, p. 29-30.

18 ARESTIZÁBAL, Irma e GRINBERG, Piedade Epstein. *Antônio Virzi*. In: *Arquitetura Revista*. n.7. Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 1989, p. 5.

Virzi acreditava na arquitetura como síntese das artes e na ideia do arquiteto como um artista em sua totalidade, e, dessa forma, estava acostumado a desenhar tudo, do projeto arquitetônico à decoração interna, em tudo havia sua marca característica, ainda assim, trabalhou sempre em conjunto com dois grandes artesãos: os italianos Giuseppe Cogo, mestre de obras, e Pagani, serralheiro, este último responsável por traduzir os complexos projetos de Virzi em ferro batido.

Apontado pejorativamente ao longo da história como arquiteto do bizarro e do exotismo, Antonio Virzi inaugurou uma nova forma de se pensar a arquitetura carioca. Nascida entre dois mundos, o Ecletismo e o Modernismo, sua obra rompeu com o academicismo historicista e criou um desenho inovador, moderno e absolutamente original, “símbolo privilegiado da travessia entre dois séculos”.¹⁹

Antonio Virzi foi o nosso arquiteto da travessia do século, da transição da arquitetura eclética em direção ao modernismo. O homem-rótula que, sem medo e, talvez, sem saber, articulou dois tempos quase que inconciliáveis não houvesse sido ele o mago da passagem, o articulador hábil de percursos. O homem da luz que guia a arquitetura em direção ao sentimento. Da ponte entre o romantismo e o modernismo. Único. Sem seguidores nem antecessores. Solitário navegador entre dois séculos, tão próximos mas tão diferentes. Homem-arco onde as pontas da história se encontram sem precisar voltar à sua Palermo natal.²⁰

O VILLINO SILVEIRA (1915)

É dever nosso preservar essa casa que não sabemos por que milagres chegou intacta até nós e de que ainda existe, guardado no Arquivo do Patrimônio Estadual, o projeto original do arquiteto, tão estigmatizado, tão denegrido, tão injustiçado, que a concebeu. A posteridade, quando fizer inteira justiça a Virzi – o que já começa a acontecer –, não nos perdoaria se negligenciássemos o dever de recomendar o tombamento a casa, como propomos se faça.²¹

Localizado à Rua do Russel nº 734 (antigo nº 172), o *Villino Silveira* foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1970 e considerado por Lucio Costa uma obra-prima da inventiva do arquiteto Antonio Virzi. A edificação está inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes vol.I, com nº 497, desde 04/06/1970, e no Livro do Tombo Histórico vol.I, nº 427, desde 09/06/1970.

Construída em 1915, a pedido de Gervásio Renault da Silveira, proprietário do Elixir de Nogueira, o *Villino Silveira* é composto por três pavimentos e caracterizado por sua verticalidade e assimetria. Formas orgânicas e suaves somam-se ao surpreendente jogo de volumes da fachada, criando uma obra espetacular que buscou materializar o espírito de uma nova época, mesclando a abstração de formas orgânicas e medievais ao imaginário inventivo de seu criador.

19 PINHEIRO, op.cit., p. 249.

20 Ibid., p. 257.

21 SANTOS, P.F. Nota nº 13 do Processo nº 825-T-70. DPHAN/DET. Seção de História, Proposta de Tombamento da casa à Rua do Russel, 734, Rio de Janeiro, RJ, 1970, folha 5.

NOME: CASA À RUA DO RUSSEL Nº 734 (RIO DE JANEIRO, RJ)
 DENOMINAÇÃO: CASA NA RUA DO RUSSEL, 734
 PROCESSO: 825-T-70
 LIVRO: BELAS ARTES VOL. 1 Nº DE INSCRIÇÃO: 497
 Nº DA FOLHA: 91 DATA: 04/06/1970
 LIVRO: HISTÓRICO VOL. 1 Nº DE INSCRIÇÃO: 427
 Nº DA FOLHA: 70 DATA: 09/06/1970

04 Tombamento nacional do Villino Silveira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

VIRZI
 VIRZI

Proponho o tombamento do prédio situado à Praia do Russel nº 734, obra-prima de inventiva do arquiteto Virzi.

Salvo a perda da pintura externa original, recoberta por casação creme uniforme, e, provavelmente, da pintura interior primitiva, o prédio ainda está intacto, conservando inclusive os ferros batidos do ex-faço Paganini.

Concebida elasticamente, a construção como que "desabriga" plantas, cortes, elevações; a escada, a varanda, o terraço; o jogo dos planos, os espaços internos, os volumes, - tudo se entrosa e integra com graça inventiva e apuro de execução inexcedíveis, constituindo, assim, um todo orgânico e vivo de raro poder de sedução.

Trata-se, portanto, de uma precisidade arquitetônica, obra de arte sem igual no país ou alheas, cuja preservação importa assegurar.

É dedicado a proposta à memória de um colega no antigo Curso de Arquitetura da ENDA, ex-aluno da Politécnica, - Attilio Mascheri Alves, que antecipou, de meio século, este meu juízo.

Rio, 15/1/70

Lucio Costa

LG/B

05 Proposta de tombamento do Villino Silveira por Lucio Costa

Uma habitação cujo traço dominante é a verticalidade; a inspiração medieval é claramente visível nessa verdadeira torre que lembra as soluções adotadas em certas cidades italianas; o coroamento do terraço, coberto por um telhado sustentado por finos pilares de madeira geminados e assentados sobre suportes

de pedra muito salientes, tem um ar de fortificação de opereta que não é fruto do acaso; as arcadas que contornam três lados do minúsculo pátio, como se fosse um pequeno claustro, a abundância de arcos, as colunas geminadas encimadas por capitéis, os vários ornatos em relevo, o volume saliente do segundo andar do edifício recuado, e vários outros detalhes, também contribuem para uma aproximação com a arquitetura da Idade Média. Por outro lado, as formas originais, estranhas e não raro irregulares, adotadas principalmente no traçado dos arcos, a fantasia total que reinou na justaposição e superposição de volumes, a abundância de grades e balcões de ferro forjado onde se destaca o jogo linear das diagonais e das volutas, pertencem ao espírito e ao vocabulário art nouveau.²²

O professor Paulo F. Santos, em parecer em seu processo de tombamento, considera a casa integrada ao acervo dos movimentos estilísticos do século XIX, entretanto, não a coloca diretamente filiada a nenhum movimento específico, situando a sua arquitetura para o Brasil em um mesmo patamar da arquitetura de Gaudí para a Espanha.

Para Yves Bruand a casa pode ser classificada como Art Nouveau, opinião de que sendo embora legítimo divergir não afeta a condição de a casa achar-se integrada no acervo dos múltiplos estilísticos que, como decorrência do *Arts and Crafts* de Morris, ocorrido do 3º quartel do século XIX, espocaram de 1890 a 1914 em

06 Entorno do Villino Silveira na década de 1920

07 Villino Silveira, foto de 2017

diversos países sob designações diversas: *Art Nouveau* em Bruxelas e Paris; *Sezession*, em Viena; *Jung Stile*, na Alemanha; Escola de Glasgow, na Inglaterra; *Liberty*, na Itália; *Arte Moderna*, em Barcelona; *Machine Style*, nos E. Unidos -, movimentos que embora distintos em seus fundamentos e características formais, tiveram um denominador comum: *o espírito da época, espírito 1900*, que se costuma designar por *Belle Époque*. A casa da Praia do Russel, obra de Antonio Virzi, estilisticamente não se filia diretamente, cremos nós, a nenhum desses movimentos, mas participa do espírito de renovação plástico-formal que lhes deu nascimento, exprimindo-se num tipo de arquitetura que se situa face à arquitetura no Brasil da época em condições semelhantes à obra de Gaudí para a Espanha, o que cria uma aproximação entre este arquiteto, que a crítica moderna conduziu ao primeiro plano entre os albôres do movimento moderno, e o nosso arquiteto, ambos com uma força de originalidade e graça inventiva, que os colocam como valores isolados entre seus contemporâneos; com o que, ressalva-se desde já, não estamos pretendendo estabelecer um paralelo qualitativo entre as obras de um e de outro.²³

Com relação a organização espacial do *Villino*, é importante destacar a moderna e pouco convencional disposição dos cômodos, responsável por gerar um equilíbrio assimétrico no jogo de volumes das fachadas. A planta original do primeiro pavimento é composta por pórtico, hall, sala, sala de estudos, quarto, banheiro, despensa,

- 08 Planta do Villino Silveira, elaborada pelos autores com base em plantas encontradas no arquivo do IPHAN-RJ e no Guia da Arquitetura Eclética do Rio de Janeiro. P- Pórtico; S – Sala; H – Hall. E – Estudos; Q – Quarto; D – Despensa; V – Varanda; SJ – Sala de Jantar; B – Banheiro; C – Copa e Cozinha; Q – Quarto.

uma escada central e outra helicoidal aos fundos para acesso à copa e cozinha; no segundo, de uso mais social, há a varanda, sala de jantar, sala de visita, sala de música, banheiro, copa, cozinha e mais um quarto; no terceiro, de uso íntimo, há cinco quartos e um banheiro, além da varanda e das passagens.²⁴

24 Atualmente o Villino Silveira encontra-se sem uso definido e acesso restrito, não sendo possível averiguar a situação atual do seu interior e identificar possíveis modificações.

No jogo volumétrico da fachada principal nota-se a presença de colunas geminadas, mísulas, capitéis e elementos de serralheria em forma de laçarotes e volutas. O portão de ferro fundido, executado por Pagani, é caracterizado por linhas orgânicas e geométricas que dão uma sensação de movimento e vitalidade. A maçaneta dourada em forma de serpente e a cabeça de lagarto presente na dobradiça do portão merecem destaque ao resgatar a característica medieval de retratar animais em seus ornamentos. Assim como Gaudí, que utilizou a forma desses animais em obras como a Sagrada Família e o Parque Güell, Virzi também soube valorizar esses elementos carregados de simbolismo.

O trabalho em ferro de Pagani no gradeamento dá vida as ideias de Virzi e colabora com a composição das fachadas. Laçarotes, rosetas, arabescos, volutas e florões compõem a ornamentação das colunas, janelas e sacadas. Formas espirais e triangulares em estuque completam esse mosaico inusitado de formas tradicionais, gerando um resultado original e surpreendente.

Quando inscrito nos Livros do Tombo em 1970, o Villino era propriedade particular de Philomena Bastos de Mesquita Telles e continuou sendo até a década de 1980, ao ser adquirido pelo Hotel Glória, que instalou ali o Café Glória, que funcionou por alguns anos no local. Posteriormente, de acordo com documento²⁵ encontrado no arquivo do IPHAN no Rio de Janeiro, datado de 2009, a propriedade foi adquirida pelo Grupo EBX na compra do Hotel Glória.

25 Documento do Processo 01500.004747/2009-13 – 6ª SR – IPHAN, 2009.

09 Portão em ferro fundido da fachada principal, foto de 2017.

Atualmente o *Villino Silveira* encontra-se sem uso, estrangulado em meio a prédios de alto gabarito. Felizmente, o processo de tombamento iniciado em 1970 conseguiu evitar a perda deste patrimônio, mas as incertezas quanto ao seu futuro, tendo em vista o escândalo de corrupção que atingiu o Grupo EBX, atual proprietário do imóvel, permanecem.

A noção que se tem hoje sobre patrimônio histórico é fruto das evoluções em seu conceito que ocorreram durante o século XX. Se a história é necessária para compreender uma época, a importância do patrimônio está em impedir que a identidade e memória deixem de existir material ou imaterialmente. Para Françoise Choay²⁶, o termo patrimônio estava originalmente ligado às estruturas familiares, econômicas

²⁶ CHOAY, Françoise. *A Alegoria do patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. p. 11.

10 Detalhe da maçaneta em forma de serpente, foto de 2017.

11 Detalhe da dobradiça em forma de lagarto, foto de 2017.

e jurídicas de uma sociedade, mas foi requalificado por outros adjetivos, como histórico e natural, transformando o conceito da palavra.

Preservando a identidade de áreas de interesse histórico-cultural, valorizam-se as características de períodos que determinam uma memória social e fornecem um sentimento de pertencimento. Todavia, a política de preservação do patrimônio histórico, especialmente no Brasil, ainda precisa de espaço em meio a tantos problemas sociais. Enquanto não houver uma forma de unir

12 Detalhe da serralheira de Pagani nas grades das janelas, foto de 2017.

13 Detalhe dos ornamentos em estuque da fachada principal, foto de 2017.

14 Detalhe dos ornamentos em estuque e da serralheira dos laçarotes e elementos geométricos da fachada, foto de 2017.

15 Villino Silveira e seu entorno atual.

desenvolvimento com integração social e respeito pela história, as ações atuais de preservação serão tão falhas quanto a conveniente cegueira política a respeito dos bens históricos.

Desse modo, acreditamos que lançar luz sobre o legado arquitetônico de Antonio Virzi, compreendendo sua importância como símbolo da travessia entre dois séculos, é o primeiro passo para garantir que suas obras remanescentes não voltem a ser vítimas da avidez do mercado imobiliário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Mauricio de Almeida. *Evolução Urbana do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Instituto Pereira Passos, 2006.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Adeus, Elixir de Nogueira*. Site da Associação Médica de Barbacena. Disponível em: <<http://www.associacaomedicabarbacena.com.br/jornalmarco/elixir.htm>>. Acesso em : 08 set. 2017.

ARESTIZÁBAL, Irma. *Aspectos do Art Nouveau no Rio de Janeiro*. In: Revista Vida das Artes, ano I, nº 1. Rio de Janeiro: junho de 1975.

ARESTIZÁBAL, Irma e GRINBERG, Piedade Epstein. *Antônio Virzi*. In: Arquitetura Revista. n.7. Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, 1989.

BENEVOLO, Leonardo. *História da arquitetura moderna*. São Paulo: Perspectiva, 1998. BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BERKOVITZ, Marc. *O Rio e o "Art Nouveau"*. Rio de Janeiro, Editora O Globo. In: Revista Rio – de Debret aos arranha-céus, nº 170/171, agosto/setembro de 1953.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. 5 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010.

CAVALCANTI, Lauro. *Guia de Arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

CHOAY, Françoise. *A Alegoria do patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

COELHO, Olívio Gomes Paschoal. *Elixir de Nogueira: Monumento Histórico*. Rio de Janeiro, IAB-RJ. In: Revista Arquitetura, nº 64, 1967.

CORONA, Eduardo, LEMOS, Carlos Alberto C. *Dicionário da Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Artshow Books, 1989.

COSTA, Lucio. *Muita construção, alguma arquitetura e um milagre*. São Paulo, Centro de Estudos de Arte Contemporânea. In : Revista Arte em Revista, ano II, nº 4, agosto de 1980,

CZAJKOWSKI, Jorge. *Guia da Arquitetura Eclética no Rio de Janeiro / Centro*

de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

_____. *Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro / Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

Documentos avulsos. n. 2988. Museu D João VI. EBA, UFRJ. Rio de Janeiro.

Documentos do Processo 01500.004747/2009-13 – 6ª SR – IPHAN, 2009.

HERMES, Maria Helena da Fonseca. *Antonio Virzi, arquiteto*. 19&20, Rio de Janeiro, v. VI, n. 1, jan./mar. 2011, p. 2. Disponível em : <<http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/virzi.htm>>. Acesso em : 08 set. 2017.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

LEMOS, Carlos A. C. *Arquitetura Brasileira*. Edusp, São Paulo, 1979.

PINHEIRO, Augusto Ivan de Freitas. *Virzi, Antônio, Arquiteto: o espaço em trânsito*. In: Revista Brasileira, Fase VII, Julho-Agosto-Setembro de 2009, Ano XV, Nº 60. p. 249.

REIS FILHO, Nestor Goulart do. *Quadro da Arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

SANTOS, Paulo F. *Quatro Séculos de Arquitetura*. Rio de Janeiro: IAB. 1981.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp. 2002.

SEVCENKO, Nicolau. *O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso*. In: Fernando A. NOVAIS (coordenador geral da coleção): *História da vida privada no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

SPEZIALI, Andrea. *Italian Liberty. Una nuova stagione dell'Art Nouveau*. Forlí: CartaCanta Editore, 2015.

TAVEIRA, Alberto. *Fogos de artifício à luz do dia: a arquitetura de Antonio Virzi no Rio de Janeiro*. Dissertação de Mestrado em História e Teoria da Arquitetura, FAU/UFRJ, sob orientação do Prof. Dr. Olívio Gomes Paschoal Coelho, 1998.

TELLES, Augusto Carlos da Silva. *Atlas dos Monumentos Históricos e Artísticos do Brasil*. Rio de Janeiro: MEC/FENAME, 1980

VIRZI, Antonio. *Biografia. Documento datilografado*. Conselho Municipal de Tombamento. IPP.

FONTE DAS IMAGENS

01 – Fundação Biblioteca Nacional

02 – Coleção do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

03 – Revista da Semana (24/12/1927).

04 – Livro do Tombo Histórico, IPHAN.

05 e 06 – Arquivo do IPHAN-RJ

07, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 – Acervo particular dos autores.

08 – Arquivo do IPHAN-RJ e no Guia da Arquitetura Eclética do Rio de Janeiro.